

TAJRIBA DALASIDA AMALGA OSHIRILGAN AGROTEKNIK TADBIRLARNI NO'XAT UNIB CHIQISHIDAGI AHAMIYATI

Madina Gaybullayeva

katta o'qituvchi

Farg'ona davlat universiteti

O'zbekiston, Farg'ona sh

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10444542>

Annotatsiya: Tajriba dalasida amalga oshirilgan agrotexnik tadbirlarni tuproq unumdorligi va xosildorlikka ta'siri haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: qishloq xo'jaligi, agrotexnik tadbir, ekologiya, no'xat.

Аннотация: Приведены данные о влиянии агротехнических мероприятий, проводимых на опытном поле, на плодородие почвы и урожайность.

Ключевые слова: сельское хозяйство, агротехническое мероприятие, экология, горох.

Annotation: Data are presented on the impact of agrotechnical measures carried out in the experimental field on soil fertility and dressing.

Keywords: agriculture, agrotechnical event, ecology, peas.

Ma'lumki tadqiqot o'tkaziladigan hududning tuproq sharoitlarida agrotexnik tadbirlarni vaqtida amalga oshirish muhim ahamiyatga ega. Agrotexnik tadbirlarni to'g'ri qo'llash qishloq xo'jaligi ekinlarining hosildorligini oshirish bilan birgalikda hosil sifatiga ham ijobiy ta'sir etadi.

Tadqiqotlarda asosiy ekin sifatida dukkakli-don ekinlaridan no'xatning "Zumrat" hamda "Polvon" navlari parvarishlandi.

O'tmishdosh ekin yig'ishtirib olingandan so'ng, tajriba maydonlar kuzgi shudgor qilindi. Fevral oylarida tadqiqot olib boriladigan maydon yetilgandan so'ng yengil 20-25 sm chuqurlikda haydov o'tkazishdan oldin fosforli va kaliyli o'g'itlar solindi, haydov o'tkazilib, olib boriladigan tajriba maydoni ekishga tayyorlandi.

Amal davri davomida o'simliklar parvarishlash bo'yicha belgilangan meyorlarda mineral o'g'itlar bilan oziqlantirilib, no'xatning butun vegetatsiya davri davomida 3-marta sug'orilib, 650-700 m³/ga suv sarf bo'ladi.

Vegetatsiya davomida 3 marta sug'orish, 2 chopiq va qo'l bilan begona o'tlardan tozalandi. Olib borilgan agrotexnik tadbirlar quyidagi (1-jadval) keltirilgan.

No'xat tuproqning unumdorligini saqlab qolmasdan balki, uni unumdorligiga va begona o'tlardan toza bo'lgan tuproqlarga talabchidir.

Barqaror mo'l hosil olish uchun no'xatni o'tishmishdosh ekini eng muxim omillardan biri hisoblanadi.

No'xat ekiladigan maydonlarni undan oldin shu maydonda qanday ekin ekilganligi va dalaning begona o'tlardan qay darajada tozaligiga qarab agrotexnik tadbirlar qo'llash kerak. No'xatni optimal muddatda ekish va yerni yaxshi agrotexnik tadbirlar qo'llash uchun oldingi ekindan bo'shagan maydonlar sug'oriladi. Tuproq yetilgandan so'ng 4 korpusli ag'darma agregat pluglar yordamida 20-25 sm chuqurlikda shudgor qilish kerak, so'ngra mola bostirilib boronalanadi. O'tkaziladigan tadqiqot maydonimiz notekis bo'lsa yana bir bor tekislanadi. Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, no'xat o'simligi begona o'tlardan holi va oziqa unsurlariga boy bo'lgan suhoriladigan hamda lalmi tuproqlarda yaxshi o'sib rivojlanadi.

Maydonni to'g'ri tanlash uchun tadqiqot olib borilgan yillari tajribani dalaga joylashtirishdan oldin o'tmishdosh ekinlarga hamda begona o'tlar bilan tozalik darajasiga e'tibor qaratish kerak.

Tajriba olib borish uchun tanlangan maydoning uch yillik o'tmishdosh ekinlari tarixi o'rganiladi shundan so'ng ekinlar strukturasi bog'liq holda asosiy hamda takroriy ekin sifatida dukkakli chopiqtalab sabzavot ekinlari ekilib, parvarishlanganligi ma'lum bo'ldi.

Tajriba olib borish uchun ma'qul bo'lgan dala tanlanganidan so'ng, (2017 yil) variantlar joylashtirildi va 16-26 oktabr oyida tajriba tizimida belgilangan fosforli va kaliyli o'g'itlarning 100 % miqdorlari NRU-05 agregati yordamida sepilib, tizimga bog'liq holda tuproqning 25-30 sm chuqurliklariga shudgorlash orqali qo'llanildi.

12-14 fevral kuni tajriba variantlarini urug' ekishga tayyorlash uchun yerni tekislash, chizellash, boronlash va mola bosish tadbirlari olib borildi. 15.02, 01.03-15.03 kunlari ekishdan oldin tuproqni chizellash (chuqurligi 14-16 sm) ikki marotaba amalga oshirilib, urug'larni nitroginlash 60 kg urug'ga 250 gr.dan qo'llash, qo'l kuchi yordamida seyalkalarga urug' solish hamda shu kunlarda no'xatning "Zumrad", "Polvon" navlarini ekish ishlari amalga oshirildi.

25.02 kuni unib chiqqan nihollarni saqlagan xolda birinchi kultivatsiya qilish tadbirlari olib borildi. Xuddi shuningdek boshqa muddatda 01.03-15.03 kunlari ekilgan no'xat navlarini ham kultivatsiya qilindi. Kultivatsiya qilingandan so'ng albatta nihollarga ta'sir ko'rsatadigan har xil turdagi begona o'tlarqo'l kuchi yordamida tozalandi.

Kultivatsiya va begona o'tlardan tozalangandan so'ng sug'orish uchun

egatlarni ochish ishlari bilan birgalikda birinchi azotli o'g'itlar bilan oziqlantirish bilan birgalikda shu kuni o'zida 500-550 m³/ga meyori bilan birinchi sug'orish ishlari qo'lamalga oshirildi.

No'xatni o'suv davri davomida azotli o'g'itlar belgilangan meyorlar bo'yicha oziqlantirish tadbirlari ekish muddatlarini e'tiborga olib, shoxlanish, dukkaklash hamda gullash fazalarida qo'llanilib, 1-oziqlantirishda ekish birinchi muddati bo'yicha 25.02 kuni azotli o'g'itni yillik meyorini 40 foizi, 2-oziqlantirishda 15.04 kuni azotli o'g'itni yillik meyorini 60 foizi, 1-oziqlantirishda ekish ikkinchi muddati bo'yicha 15.03 kuni azotli o'g'itni yillik meyorini 40 foizi, 2-oziqlantirishda 10.05 kuni azotli o'g'itni yillik meyorini 60 foizi, 1-oziqlantirishda ekish uchinchi muddati bo'yicha 25.03 kuni azotli o'g'itni yillik meyorini 40 foizi, 2-oziqlantirishda 25.05 kuni azotli o'g'itni yillik meyorini 60 foizi qo'llanildi.

1-jadval

Asosiy ekin sifatida no'xatni parvarishlashda qo'llanilgan agrotexnik tadbirlar (2017-2019yil)

№	Agrotadbirlarning nomi va sifat ko'rsatkichlari (chuqurligi, urug'lik va o'g'it sarfi meyori, tashish masofasi va boshqalar)	Agregat tarkibi		Bajariladigan ish hajmi		Agrotad-birni bajarish muddati
		traktor rusumi	mashin a rusumi yoki ish vositasi	o'lchov birligi	jami miqdori	
1.	O'tmishdosh ekinni ildiz ang'iz qoldiqlaridan tozalash	Qo'l kuchi				
2.	Haydovdan oldin Fosforli va kaliyli o'g'itlarni solish (P90-K60)	TTZ-60.10	NRU-0,5	ga	150	16-26/X
3.	Yerni haydash, 25-30 sm chuqurlikda	Magnum (AXION 850)	LD-100 (PD-4-45)	ga	50	20-30/X
4.	Yerni tekislash	MXM-140 (ARION 630C)	P-2,8A	ga	100	12.02

5.	Molalash va boronalash	VT-100D (T-4A-01)	MV-6+4BZT X-1,0	ga	100	14.02
	Ekish davri:					
6.	Ekishdan oldin tuproqni chizellash (chuqurligi 14-16 sm) 2 marta	TTZ-60.10	2PTS-4-793A	t		15.02 01.03 15.03
7.	Urug'ni nitroginlash, 60 kg urug'ga 250 gramm	Qo'l kuchi		t		15.02 01.03 15.03
8.	Seyalkaga urug' solish	Qo'l kuchi		ga	50	15.02 01.03 15.03
9.	Ekish	TT3-60.11	Пневма тик сеялка СМХ-4-04 Т-РNM-5	ga	50	15.02 01.03 15.03
10.	Birinchi kultivatsiya	TT3-60.11	КХУ-4Б	ga		25.02 15.03 25.03
11.	Begona o'tdan tozalash	qo'l kuchi		ga		05.03 22.03 01.04
12.	Sug'orish egatlarini ochish va oziqlantirish (N30N45N60)	TTZ-60.11	КХУ-4Б	ga		25.02 15.03 25.03
13.	Birinchi sug'orish, 250-300 m ³ /ga	qo'l kuchi		ga		25.02 15.03 25.03
14.	Ikkinchi kultivatsiya	TTZ-60.11	КХУ-4Б	ga		10.03 25.03 10.04
15.	Begona o'tdan tozalash	qo'l kuchi		ga		25.03 15.04

					25.05
16.	Kasalliklarga qarshi kimyoviy ishlov berish (Fundazol, 50% n.kuk-0,8-1,0 kg/ga)	TTZ-60.11	OVX-600	ga	O'suv davrida
17.	Sug'orish egatlarini ochish va oziqlantirish (N ₃₀ N ₄₅ N ₆₀)	TTZ-60.11	KXU-4B	ga	15.04 10.05 25.05
18.	Ikkinchi sug'orish, 150-200 m ³ /ga	qo'l kuchi		ga	15.04 10.05 25.05
19.	Q/x xashoratlariga kimyoviy ishlov berish (Siraks 0,3-0,4 kg/ga)	TTZ-60.11	OVX-600	ga	22.04 18.05 02.06
20.	Begona o'tdan tozalash	qo'l kuchi			28.05 15.06 10.06
21.	Hosilni yig'ib olish (variantlar bo'yicha)	qo'l kuchi			25.06 30.06 05.07

*** nazorat variantda hosilni yig'ishtirib olish

O'tkazilayotgan tajriba variantlarimizda parvarishlanayotgan no'xat navlarini o'suv davri davomida uch marta sug'orilib, birinchi muddatda 1-sug'orish tadbiri 25.02 kuni 250-300 m³/ga, 2-sug'orish tadbiri 15.04 kuni 150-200 m³/ga, ikkinchi muddatda 1-sug'orish tadbiri 15.03 kuni 250-300 m³/ga, 2-sug'orish tadbiri 10.05 kuni 150-200 m³/ga, uchinchi muddatda 1-sug'orish tadbiri 25.03 kuni 250-300 m³/ga, 2-sug'orish tadbiri 25.05 kuni 150-200 m³/ga amalga oshirildi. Tajriba variantlarida ekish muddatlari bo'yicha suvdan keyingi begona o'tlarga qarshi kurash tadbiri qo'l kuchi yordamida birinchi kurash 05 mart amalga oshirilgan bo'lsa, oxirgi qarshi kurashish 28 may kuniga to'g'ri keldi, kasallik va zararkunandalaga qarshi kurash tadbiri esa o'simlarning butun o'suv davri davomida qo'l apparati yordamida amalga oshirildi.

Tajriba variantlarida parvarishlangan no‘xatning don hosilini iyun oyining uchinchi dekadasiga borib, pishib yetilganligi aniqlanib, 25.06 kuni qo‘l kuchi yordamida yig‘ishtirib olish tadbiri amalga oshirildi.

2018-2019 yillarda olib borilgan tadqiqotlarimizda ham tajriba variantlarida qo‘llanilgan agrotexnik tadbirlar deyarli 2017 yilda qo‘llanilgan agrotexnik tadbirlarda katta farq qilmaganligi kuzatilib, keyingi yillarda qo‘llanilgan agrotexnik tadbirlar sifatli tarzda o‘tkazilishiga harakat qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Atabayeva X.N., Xudoyqulov J.B. “O‘simlikshunoslik” darslik sifatida tavsiya etilgan. “Fan va texnologiya” nashriyoti, Toshkent – 2018 y, 193 - 194 bet.
2. Мадина, F. (2023). УРУФ ЭКИШ МУДДАТЛАРИ ВА МИНЕРАЛ ЎҒИТЛАР БИЛАН ОЗИҚЛАНТИРИШ МЕЪЁРЛАРИНИ НЎХАТ НАВЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШГА ТАЪСИРИ. INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 3(33), 89-95.
3. Gaybullaeva, M. F. (2022). Influence of soil and climatic conditions of the experiment area in Fergana region on the weight of pea pods. Asian Journal of Multidimensional Research, 11(6), 89-92.
4. Karimova, G., & Komilaxon, M. (2023). Ekologiyada Muhit Va Omillar Tushunchasi, Ularning Mohiyati, Evolyutsion Jarayonda Tutgan O‘rni. Miasto Przyszłości, 43, 374-381.
5. Abdullayeva, M., & Gaybullayeva, M. (2022). No ‘xatni fotosintez jadalligi va maxsuldorligiga ekologik omillar ta’siri. Ijodkor o‘qituvchi, 2(22), 341-346.
6. Gulnoza, K. (2023). SOCIAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF COOPERATION “FAMILY-NEIGHBORHOOD-EDUCATIONAL INSTITUTION”. Research Focus International Scientific Journal, 2(6), 99-104.
7. Джўраев, М. Я., & Гайбуллаева, М. Ф. (2023). НЎХАТ НАВЛАРИНИ ИЛДИЗ ТИЗИМИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА ТУГАНАК БАКТЕРИЯЛАР ТЎПЛАШИГА МИНЕРАЛ ЎҒИТЛАР БИЛАН ОЗИҚЛАНТИРИШ МЕЪЁРЛАРИНИ ТАЪСИРИ. SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH, 1(13), 72-76.
8. Gaybullaeva, M. F. (2021). The Role Of Biomass In Saving Natural Resources. The American Journal of Horticulture and Floriculture Research, 3(02), 1-6.
9. Назаров, М. (2022). ЭКОСИСТЕМАЛАР МАҲСУЛДОРЛИГИ ВА ОЗИҚ-ОВҚАТ МУАММОСИ. Research Focus, 1(4), 230-235.
10. Nazarov, M. (2022). Biological basis for plant growth and development management. Asian Journal of Multidimensional Research, 11(10), 244-249.